

КОНЦЕПЦИИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Юлдашева Гулнора Камиловна

yuldasheva.gulnora@internet.ru

к.и.н. и.о., доцент кафедры

Новейшей истории Узбекистана ТГПУ

Annotation: In this article, the author describes and analyzes the concepts of folk pedagogy from antiquity to the present day and gives a description of the integration of folk pedagogy into modern pedagogical concepts.

Key words: ethnopedagogy, folk pedagogy, spiritual wealth of the people, folk culture

Аннотация: В данной статье автор описывает и анализирует концепции народной педагогики с древности до наших дней и дает описание интеграции народной педагогики в современные педагогические концепции.

Ключевые слова: этнопедагогика, народная педагогика, духовное богатство народа, народная культура

Научные исследования проблем народной педагогики свидетельствуют, что изучение народного опыта воспитания как социально-исторического феномена на всех этапах исторического развития входило в круг научных интересов педагогов прошлого и настоящего.

Великий русский педагог К. Д. Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал народной педагогики: «Воспитание, создание самим народом и основанное на народных началах, - писал он, - имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях...». Он глубоко верил в принцип «народ без народности – тело без души» и, опираясь на этот принцип, основал идею народности. Хорошо зная народные обычаи, обряды, традиции, он пришел к выводу, что «мудрость предков – зеркало для потомков» и потому ратовал за народное воспитание, ибо оно является живым образцом в процессе народного развития.

В. А. Сухомлинский подчеркивал необходимость и важность изучения нравственных идей и вытекающие из них педагогических взглядов народа. Он считал, что, несмотря на богатство и огромное практическое значение народной педагогики, она в должной мере не изучается и глубокие исследования по этим проблемам не проводятся.

«О народной педагогике никто до сих пор серьезно не думал, и, по-видимому, это принесло много бед педагогике», - писал он. – Я уверен, что народная педагогика – это средоточие духовной жизни народа. В народной педагогике раскрываются особенности национального характера, лицо народа. Характер народа, его думы и чаяния, нравственные идеалы особенно ярко проявляются в созданных им сказках, былинах, легендах, эпосах, поговорках и пословицах.

В советский период одним из первых к проблемам народной педагогики обратился известный этнограф и педагог Г. С. Виноградов, давший описание сущности этого явления, как составной части педагогической культуры народа, утверждавший право существование термина и понятия «народная педагогика».

«Народная педагогика не столько система, сколько сумма знаний, умений», - утверждал Г. С. Виноградов. Он характеризовал народную педагогику как совокупность навыков и

приемов, применяемых народом в целях формирования личности в определенном направлении. По мнению ученого, когда речь идет о народной педагогике, то имеется в виду не педагогическая теория, а педагогическая практика. Исходя из этого, Г. С. Виноградов считал, что совокупность народного взгляда, принимаемых народом средств воздействия на иное поколение в целях его обучения и воспитания следует назвать народной педагогикой¹.

Вопросы народной педагогики были предметами исследования ряда ученых: Г. Н. Волкова, А. Э. Измайлова², А.Ш. Галимова, В. Ф. Афанасьева, Г. Н. Филонова. Каждый из них, естественно, внес свой вклад в теорию и практику народной педагогики³.

Исходя из исследований этих ученых, мы пришли к выводу, что объектом и предметом народной педагогики является процесс воспитания и процесс обучения, а главным элементом народной педагогики является совокупность эмпирических знаний, сведений, накопленных народом о человеке и его воспитании и практическая деятельность трудящихся по воспитанию молодого поколения.

Народная педагогика исторически сложилась в глубокой древности. Она существует столько времени, сколько существует сам народ. В эпоху среднеазиатской античности (III век н.э.) уже были известны образцы художественного народного творчества. Искусство слова, родившееся в глубокой древности, прежде всего, воплотилось в художественном народном творчестве – в сказках, легендах, эпосе, поговорках, пословицах и других памятниках народной педагогики.

Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. В них народ на протяжении веков обобщал свой социально-исторический опыт. Как правило они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной жизни, его эмпирически сложившееся представление о воспитании молодого поколения. Народ отобрал в своей многовековой истории все ценное в педагогическом отношении в практике семейного воспитания многих поколений и выразил его в форме поучительных афоризмов.

На поговорках, пословицах, изречениях училось и воспитывалось не одно поколение людей, более того, некоторые пословицы стали девизом жизни многих великих людей.

Таким образом, используя иронию в афоризмах, народ, соблюдая определенный педагогический такт, обращает внимание на людские слабости, пороки, недостатки, пробуждает желание и стремление устранить эти недостатки. Лаконичность и краткость афоризмов создают условия для осуществления принципа доступности, общие элементы ритмики и поэтической речи придают афоризмам образность, тем самым составляя основу наглядности.

Самой действенной чертой народной педагогики является связь с жизнью, с практикой обучения и воспитания молодого поколения. Народной педагогике не было и нет необходимости заботиться об укреплении связи с жизнью, ибо она сама жизнь; не было необходимости внедрять и распространять свои достижения среди масс, она сама педагогика масс, педагогика большинства, педагогика народа, созданная народом – для народа. Не

¹ Виноградов Г. С. Народная педагогика. Иркутск., 1926, с. 19

² Измайлов А. Э. Народная педагогика. М.: Педагогика, 1991

³ Волков Г. Н. Этнопедагогика. М.: Академия, 1999.

случайно во многих семьях, куда раньше не доходили даже азы научной педагогики, народ воспитывал свое молодое поколение в духе трудолюбия, высокой нравственности и благородства⁴.

Народная педагогика, как и все проявления духовной культуры, подвержена взаимовлиянию и взаимообогащению.

Главное в народной педагогике – это процесс воспитания и обучения молодого поколения. Большой научно-педагогический интерес представляют вопросы о том, как народ понимает сущность воспитания, какими приемами и методами пользуется в процессе воспитания, каково представление народа о трудовом, нравственном, умственном и эстетическом воспитании.

Народ всегда верно представлял себе сущность воспитания подрастающего поколения, его трудности, радости и благородство конечной цели. В народе говорят: «Воспитание – бесценное богатство».

Трудное дело – воспитывать человека, оно требует заботливого и внимательного отношения, определенных знаний и умений. В народе существует много суждений, касающихся этих трудностей, но все их можно выразить одним выводом: «Кто не закалит сердце, тот не воспитает ребенка».

В народе с древнейших времен было известно, что воспитание возникает вместе с появлением человека. Воспитание – вечная категория, она существует и развивается вместе с развитием человеческого общества. Если время для начала воспитания упущено или воспитание велось неправильно, приходится заниматься перевоспитанием, а это задача более трудная. Особое внимание обращалось на воспитание в раннем детстве. Об этом свидетельствуют такие выражения: «Ребенку, у которого прорезались зубы, разжеванная пища не потребуется», «Ребенка надо воспитывать в колыбели, а теленка на привязи».

Для народной педагогики особое значение имел показ способов выполнения различных видов сельскохозяйственного, ремесленного, бытового труда, приготовление национальных блюд, ткачество, резьба, вышивание и т.д. Прислушивались к советам взрослых, юноши и девушки должны были выработать у себя необходимые навыки и приемы труда. Народная мудрость говорит о том, что в воспитании следует использовать положительный пример: «Если у тебя взрослый сын – веди дружбу со скромным человеком, если у тебя взрослая дочь – веди дружбу с мастерицей».

Трудно переоценить значение трудового воспитания в общей системе народной педагогики, оно действительно является ее сердцевинной. С древнейших времен трудовое воспитание детей и молодежи являлось важнейшей обязанностью родителей, а затем и общественных заведений и других общественных институтов.

Труд в условиях Средней Азии и Казахстана был связан, прежде всего, с животноводством, народными промыслами. Бытовая культура, духовный склад народа были порождены тысячелетиями земледельческой цивилизации. Все нравственные каноны, моральные представления, даже художественные вкусы целых эпох обусловлены отношением человека к матери – сырой земле.

Нелегкий труд земледельца и животновода, отношение к хлебу как святыне, хлопку, все это воспитывало у детей чувство любви к труду и людям труда. Народ не только

⁴ Измайлов А. Э. Народная педагогика. Москва. Педагогика, 1991, с.38

прославляет труд как бесценный дар природы человеку, но в какой-то мере идеализирует его вдохновенный характер: «Труд – всему отец».

Народ высмеивает человека, который ищет легкой работы. Поговорка гласит: «В дождливый день много желающих кур поить». Особенно отрицательное отношение вызывают люди, имеющие «белые ручки», которые любят чужой труд.

Вопросом трудового воспитания детей в семье уделял много внимания А. С. Макаренко. Опираясь, на традиции народной педагогики, считая семью ячейкой нового общества, где происходит первичная закладка и формирование чувств, мыслей, характера и сознания ребенка педагог утверждает, что правильное воспитание невозможно представить как воспитание нетрудовое. Поясняя смысл и значение трудового воспитания, он советует иметь в виду ряд обстоятельств.

Трудовому воспитанию принадлежит значительная роль и во всестороннем развитии личности. Для осуществления целей развивающего трудового образования необходима его вариативность, выборность, сменность видов трудовой деятельности, что позволит включать в ее рамки сферу социальной помощи, охрану природы и памятников культуры и т.д. К этому должны быть подготовлены не только учителя, но и родители⁵.

Умственное воспитание новых поколений всегда было предметом первой заботы народа. Народ, хотя и был в прошлом лишен знаний, но в глубине сознания народных масс всегда таилось огромное стремление к образованию и науке. «Знание – светоч ума» - народный афоризм.

«Дороже ума богатства нет», «Ум на рынке не купишь», «Ум – одежда, которая никогда не сносится, знания – родник, который никогда не исчерпаешь» - такова народная оценка значения знаний.

Но особенно по-современному звучит пословица: «Не удивляй одеждой, а удивляй знаниями». Это как бы народный отклик на стремление части молодежи выделиться не знаниями и трудолюбием, а дорогостоящими вещами, купленными на деньги родителей.

Народ выработал свои собственные дидактические принципы обучения и приобретения знаний, которые близки принципам научной педагогики. Связь знаний с жизнью – важнейшее дидактическое требование народа. Народ интуитивно пришел к осознанию того, что необходима систематичность в получении знаний и непрерывность образования.

Основным источником знаний всегда были книги и чтение. «Нет больше наслаждения, чем читать книги, нет дела важнее, чем учить сына» - говорится в народных афоризмах. О значении книги как друга, советчика человека, как источника знаний говорится и в таких афоризмах: «Прочтешь незнакомую книгу, словно обретешь хорошего друга, перечитаешь книгу, словно встретишь старого знакомого», «Книга – ключ к знанию».

Исследования народной педагогики позволяют утверждать, что концепция народной педагогики сложилась. Установлен предмет народной педагогики, определены ее источники, принципы, методы, характерные особенности. Концепция народной педагогики рассматривает педагогические воззрения народа как выражение практической народной философии, как сгусток веками накопленного коллективного опыта народных масс по воспитанию и обучению молодого поколения воплощенных в разнообразных памятниках устного народного творчества.

⁵ Макаренко А. С. О воспитании в семье. Москва, 1955, с.124

Народную педагогику создал народ, педагогическая теория ее только изучала, взаимодействовала с ней и синтезировала ее. Народная педагогика до сих пор не нашла подходящего ей места в общей системе педагогических исследований. Между тем и сегодня в любой семье воспитание происходит, прежде всего, на основе накопленного житейского воспитательного опыта данной семьи. В памятниках народной педагогики воплощен характер народа, представление о будущем, о прекрасном. Народная педагогика заслуживает самого внимательного отношения, глубокого и пристального изучения.

В заключение можно сказать, что на протяжении всей истории человек был и остается объектом и субъектом воспитания. Накопленный веками опыт воспитания составляет ядро народной педагогики. Многие пословицы и поговорки, народные сказки по существу стали неписаными законами воспитания, своего рода моральным кодексом семьи.

Литература:

1. Аседова Э. М. Многодетная семья: социальные проблемы // Сб. научн. трудов «Современные проблемы культуры и воспитания». Махачкала: ДГПУ. 2009.
2. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983
3. Брыксина Е. С., Касаткина Н. Э. Возрастные особенности подростков и методы организации образовательного процесса // Вестник Кемеровского государственного университета., № 3 (59) Т. 1, 2014
4. Виноградов Г. С. Народная педагогика. Иркутск., 1926
5. Волков Г. Н. Этнопедагогика. М.: Академия, 1999.
6. Дашдамиров А. Ф. Нация и личность. Баку., 1976
7. Измайлов А. Э. Народная педагогика. М.: Педагогика, 1991
8. Инкижекова М. С. Традиционная этническая культура как текст. Культурфилософский анализ / М. С. Инкижекова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 3, Общественные науки. — 2009. — N 3 (69).
9. Липец Е. Ю. Этнос и этническая культура: традиционные и современные формы существования // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 1. Ч. 2.
10. Макаренко А. С. О воспитании в семье. Москва, 1955
11. Малиновская С. М. Концептуальные основания этнокультурного образования // Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 1 (79)
12. Психология развития детей и подростков: Учебное пособие. – М.: Академический Проект, 2020
13. Реан А. А. Психология подростка. – М., 2003